

KICHIK QUYOSH FOTOELEKTR STANSIYASINING QUVVATINI PROGNOZLASH: PVLIB KUTUBXONASI ASOSIDA

Rakhimov E.Yu., Imyaminov A.A., Omonov B.Yu.

National Research Institute for Renewable Energy Sources under the Ministry of
Energy of the Republic of Uzbekistan

doi.org/10.5281/zenodo.15471674

Annotatsiya. Ushbu tadqiqotda Toshkent shahrida joylashgan Energetika vazirligi huzuridagi qayta tiklanuvchi energiya manbalari milliy ilmiy-tadqiqot institutining tom qismida joylashgan quvvati 9 kW bo'lgan quyosh elektr stansiyasining qisqa muddatli quvvat prognozi ishlab chiqildi. Modelni tuzish jarayonida PVlib kutubxonasidan foydalanildi. Kirish ma'lumotlari sifatida ICON Global modelidan olingan ob-havo parametrlari tanlanib, ular yer usti o'lchovlari asosida neyron tarmoq yordamida tuzatildi.

Аннотация. В ходе исследования был разработан краткосрочный прогноз мощности солнечной электростанции мощностью 9 кВт, расположенной на крыше Национального научно-исследовательского института возобновляемых источников энергии при Министерстве энергетики, расположенного в Ташкенте. В процессе создания модели использовалась библиотека PVlib. В качестве входных данных были выбраны параметры погоды из модели ICON Global, которые были скорректированы с помощью нейронной сети на основе наземных измерений.

Abstract. In this study, a short-term power forecast of a 9kW rooftop solar power plant at the National Research Institute of Renewable Energy Sources under the Ministry of Energy in Tashkent was developed. The PVlib library was used in the model development process. Weather parameters from the ICON Global model were selected as input data, and they were corrected using a neural network based on ground measurements.

Kalit so'zlar: Fotoelektrik stansiya, ICON Global, PVlib, ANN.

Ключевые слова: Фотоэлектрическая станция, ICON Global, PVlib, ANN.

Keywords: Photovoltaic plant, ICON Global, PVlib, ANN.

Kirish. Arzon va ishonchli elektr energiyasiga ega bo‘lish bugungi kunda ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotning ajralmas omilidir. Elektr energiyasi sanoat, sog‘liqni saqlash, ta‘lim, aloqa, oziq-ovqat xavfsizligi va ekologik barqarorlik sohalarida hal qiluvchi rol o‘ynaydi. Shu sababdan fotoelektrik stansiyalarning chiqish quvvatini oldindan bashorat qilish – elektr tarmoqlarining barqarorligini ta‘minlash, ishlab chiqarish va iste‘mol o‘rtasidagi muvozanatni saqlashga yordam beradi.

Ushbu tadqiqotda fotoelektrik stansiyani chiqish quvvatini bashorat qilishning ikki asosiy yondashuv qo‘llanildi: *fizik modellar* va *sun‘iy intellektga* asoslangan statistik yondashuvlar. Fizik modellar quyosh nurlanishi, harorat, shamol tezligi va boshqa parametrlar asosida ishlab chiqarishni fizik qonuniyatlar orqali modellashtiradi. Statistik yondashuvlar esa mavjud tarixiy ma‘lumotlardan foydalanib, ishlab chiqarishdagi naqsh va tendensiyalarni aniqlaydi.

Sun‘iy neyron tarmoqlar (ANN [1], LSTM [2], CNN [3]) murakkab va o‘zgaruvchan ob-havo sharoitlarida yuqori aniqlikda prognoz berish qobiliyatiga ega.

Ushbu yondashuv asosida ishlab chiqilgan gibrid modelda fizik prognoz uchun ICON global ob-havo modeli tanlangan. Natijada, global fizik model va lokal statistik yondashuvni integratsiyalash orqali ishonchli va barqaror qisqa muddatli quyosh energiyasi prognozi ta‘minlandi.

Metodologiya. Tadqiqotda 9 kW quvvatga ega tom usti quyosh elektr stansiyasining qisqa muddatli ishlab chiqarish quvvatini aniqlash uchun fizik asosli modellashtirish yondashuvi tanlandi. Bunda ochiq manbali PVlib Python kutubxonasidan foydalanildi [4]. Ushbu kutubxona yordamida quyosh radiatsiyasi, panellarning konfiguratsiyasi, havo harorati, shamol tezligi va boshqa fizik parametrlar asosida fotoelektrik tizimning quvvat chiqishini modellashtirish imkonini berdi [5].

Tadqiqot ob‘ekti sifatida Toshkent shahridagi Energetika vazirligi huzuridagi qayta tiklanuvchi energiya manbalari ilmiy-tadqiqot institutining tomida joylashgan quyosh elektr stansiyasi tanlandi.

Modelga kiritiladigan meteorologik ma'lumotlar ICON Global atmosferik prognoz modelidan olindi. ICON modelidan olingan dastlabki ma'lumotlar institutga o'rnatilgan meteorologik stansiya orqali yig'ilgan yer usti o'lchovlar asosida sun'iy neyron tarmoq (ANN – LSTR+CNN) yordamida kalibrlashtirildi.

Tahlil va natijalar. Tadqiqotda baholash ikki xil chiqish parametrlarni – oniy quvvat va soatlik energiya ishlab chiqarish bo'yicha amalga oshirildi.

1.a-rasmda determinatsiya koeffitsienti $R^2 = 0,87$ ga teng bo'lib, bu modelning oniy quvvatni prognoz qilishdagi aniqligini bildiradi. O'rtacha mutlaq xato (MAE) 535,03 W bo'lib, model har bir oniy vaqt nuqtasida o'rtacha 535 W ga yaqin xato qilayotganini anglatadi. 1.b-rasmda soatlik energiya qiymatlarining model prognozi va real o'lchovlar orasidagi bog'liqlik tarqalish diagrammasi orqali ko'rsatilgan. Nuqtalar ideal diagonal chiziqqa juda yaqin joylashgan bo'lib, bu yuqori korrelyatsiyani anglatadi. Aniqlik darajasi $R^2 = 0,95$ ga yetgan, bu esa model soatlik masshtabda foydali moslik ko'rsatganini bildiradi.

1-rasm. Prognoz va real qiymatlar o'rtasidagi taqqoslash: (a) oniy quvvat, (b) soatlik energiya ishlab chiqarish

Shuningdek, $MAE = 0,37$ kWh deb baholangan bo'lib, bu soatlik prognozlashda model o'rtacha 0,37 kWh ga xato qilganini anglatadi. Integrallashgan vaqt masshtabi modelni tasodifiy o'zgarishlardan himoya qilib, umumiy tendensiyani ishonchli aks ettirishiga yordam bergani tufayli bu aniqlik darajasi erishilgan.

Xulosa. Tadqiqotda fizik PVlib model va sun'iy neyron tarmoq tuzatishining uyg'unligi sinovdan o'tkazildi. Ushbu yondashuv 10 daqiqalik oniy quvvat va bir soatlik energiya ishlab chiqarish masshtablarida yuqori aniqlik namoyon etdi – prognoz natijalari real o'lchovlar bilan yaxshi mos kelib, R^2 ko'rsatkichi yuqori va MAE xatolik qiymatlari past darajada qayd etildi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Pedro, H. T. C., & Coimbra, C. F. M. (2012). Assessment of forecasting techniques for solar power production with no exogenous inputs. *Solar Energy*, 86(7), 2017–2028. <https://doi.org/10.1016/j.solener.2012.04.004>
2. Qazi, M. A., Khan, M. A., Rehman, A. U., Iqbal, W., & Zahid, M. (2020). Short-term photovoltaic power forecasting using an LSTM network and historical weather data. *Energies*, 13(14), 3653. <https://doi.org/10.3390/en13143653>
3. Shi, X., Chen, Z., Wang, H., Yeung, D. Y., Wong, W. K., & Woo, W. C. (2015). Convolutional LSTM network: A machine learning approach for precipitation nowcasting. In *Advances in Neural Information Processing Systems* (Vol. 28).
4. United Nations. (2023). Tracking SDG7: The Energy Progress Report. <https://www.iea.org/reports/tracking-sdg7-the-energy-progress-report-2023>.
5. Holmgren, W. F., Hansen, C. W., & Mikofski, M. A. (2018). PVlib Python: A Python package for modeling solar energy systems. *Journal of Open Source Software*, 3(29), 884. <https://doi.org/10.21105/joss.00884>